

niet bevredigend geweest. Voorts zijn onbevoegde menschen mede erkend door de noodzakelijkheid om alle practiseerende accountants op te nemen.

- 3e. Het is het meest fair tegenover ieder, het beroep open te laten en het publiek omtrent de capaciteiten te laten oordeelen. In dit verband wordt opgemerkt, dat 75 % van het belangrijke werk in handen is van Chartered Accountants of South Africa, zoodat het publiek geen bescherming behoeft.
- 4e. Het is moeilijker om onder eenigen vorm van wettelijke registratie de discipline van het beroep uit te oefenen en te handhaven.
- 5e. Men vreest, dat zelfs indien registratie thans wordt doorgevoerd, men nog steeds niet aan het einde is, want dat later actie door onbevoegden zou worden gevoerd, hetwelk tot hun toelating tot het register zou kunnen leiden.
- 6e. Opnieuw zullen onbevoegden worden toegelaten, waardoor de hooge beroepsopvatting wordt verlaagd en men onrecht doet tegenover de huidige studenten, die den langen studieweg afleggen om door een examen hun doel te bereiken.

Deze bezwaren zijn door de Commissie niet doorslaggevend geoordeeld en zijn in het rapport weerlegd.

ad. 1e. De Board of Trade Committee heeft indertijd wettelijke regeling afgekeurd wegens het ontbreken van eenige vraag door het publiek naar regeling, de praktische moeilijkheden om een gedwongen register samen te stellen „such as defining an accountant's functions” en de vrees, dat indien de accountantspractijk alleen zou worden open gelaten voor degenen, die een hooge beroepsopvatting huldigden, men groote moeilijkheden in den weg zou leggen aan degenen, die het meer eenvoudige werk deden, waardoor ook cliënten, die met dit werk zouden kunnen volstaan, gedwongen zouden worden betere doch ook duurder betaalde krachten te nemen.

Dit laatste argument heeft er toe geleid om de mogelijkheid te onderzoeken een afzonderlijk register, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen, in te stellen voor boekhouders. De Commissie was van oordeel, dat voorloopig hiertoe niet moest worden overgegaan. De boekhouders kunnen dus hun werk als tot dusver blijven uitvoeren zonder regeling, waardoor tevens bedoeld argument zijn kracht verliest.

Voorts wordt gewezen op het wisselend standpunt der groote Britsche vereenigingen. Was de Society in 1930 vóór wettelijke regeling en het Institute er tegen, thans was de Society tegen, zoodals blijkt uit een uitlating van den vertegenwoordiger „I have also referred to the fact, which I understand to be the case, from very reliable sources, that The Chartered Institute of England is now slightly in favour of registration, whereas we are opposed to it”.

ad. 2e. Hiertegen wordt opgemerkt, dat men ver vooruit moet zien en dat een definitieve regeling van het beroep in het belang is van de beroepsgenooten en het publiek, waarvoor eenige opofferingen gevraagd kunnen worden.

ad. 3e. Het belang der practiseerende accountants is niet het eenige, misschien zelfs niet het voornaamste belang. Het publiek moet beschermd worden tegen incompetentie.

ad. 4e en 5e. Deze bezwaren betreffen de uitvoering, welke er op gericht kan zijn deze te ondervangen. De Commissie is van meening, dat men mag eischen, dat deze regeling definitief zal zijn en dat men eventuele toekomstige vragen tot verlagening der toelatingseischen af zal wijzen.

ad. 6e. Ontkend wordt, dat wettelijke regeling de hooge beroepsopvatting naar beneden haalt, het is juist een voornaam doel van elke wettelijke regeling om deze te handhaven en indien mogelijk te verbeteren.

Studeerenden hebben evenmin reden tot klagen, indien de

onbevoegden, die thans vrijheid hebben hun beroep zonder eenige beperking uit te oefenen in de regeling worden opgenomen, terwijl verdere vermeerdering van deze groep wordt uitgesloten.

De commissie is tot de overtuiging gekomen, dat de onbevredigende toestand op het gebied der accountancy in de Unie is toe te schrijven aan het ontbreken van een regeling, vallende onder één wet voor het geheele gebied. De plaatselijke en halve maatregelen, die van tijd tot tijd zijn genomen hebben tot onzekerheid en een geprikkelde stemming geleid. Slechts indien men zeker is, dat in de toekomst geen verdere concessies zullen worden gedaan en geen fundamentele wijzigingen zullen plaats hebben, kan men verwachten, dat het beroep de gedane voorstellen zal goedkeuren.

De personen, die tot het register worden toegelaten zullen gerechtigd zijn de aanduiding „Registered Accountant and Auditor” te voeren.

Toegelaten zullen worden :

- a. alle accountants, die onder de Chartered Accountants Designation Act 1927 vallen.
- b. een beperkt aantal personen, die naar genoegen van de Provincial Board kunnen aantoonen, dat zij over voldoende theoretische en praktische kennis beschikken, hetgeen moet blijken uit afgelegde examens en praktische ervaring op een accountantskantoor.
- c. accountants, die zich van elders in de Unie vestigen en die kunnen bogen op een gelijkwaardige opleiding, mits zij een speciaal examen in de Z. Afrikaansche wetgeving afleggen, voordat zij tot de practijk worden toegelaten.

Geen andere dan de sub a, b en c bedoelde personen zal gerechtigd zijn als public accountant op te treden, hetzij hij een Chartered Accountant is geworden door toelating tot een der 4 South African Chartered Societies.

Het beroep zal onder controle komen te staan van een Accountancy Board bestaande uit zeven leden n.l. een benoemd door het gouvernement, een afgevaardigde van elk der 4 vereenigingen en twee benoemd door de Universiteiten. Zij regelt en leidt de examens en stelt de regels vast inzake „service under articles”. De vereenigingen worden vrij gelaten om hun eigen zaken te regelen en in het bijzonder om te zorgen voor de discipline hunner leden.

Ch. HAGEMAN

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Red.: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Kostenvergelijking bij reorganisatieplannen

Keegstra, H. — Schr. wijst op de berekeningen van Auler, Schad en Eichenauer betreffende de kostenvergelijking van ponskaartensystemen met andere werkmethode.

A III 3

Gemeentebedrijf en administratie, Gemeente belangen 21 Sept. 1936

De mechanisatie van de boekhouding van een gas- en electriciteitsbedrijf

Vrins, — Behandeld wordt de mechanisatie door middel van een

Burroughs boekhoudmachine voor de verschillende onderdeelen der administratie (magazijn, loonen, leveranties, diensten, enz.).
A III 3 *Administratieve Arbeid Juni/Juli 1936*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De fotocel als technisch hulpmiddel

Leeflang, G. — Beschrijft hoe snel en nauwkeurig een automatisch werkend foto-electrisch apparaat een telling van bewegende personen in twee richtingen gedurende een bepaald tijdsverloop op tijd en plaats kan registreeren. In het bijzonder geschikt derhalve voor trambedrijven ter bepaling van bepaalde lijnfrequenties zonder hulp van conducteurs met hun noodzakelijke onnauwkeurigheden juist op de belangrijkste spitsuren.
B a III 2

Administratieve Arbeid Juli 1936

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Beschouwingen over den prijs

Cobbenhagen, Prof. Dr. M. J. H. — De Oostenrijksche school heeft de subjectieve elementen die bij de prijsvorming een rol spelen, geanalyseerd, doch het resultaat was niet in overeenstemming met het apparaat dat daarvoor aan het werk is gezet. Analyse van aard en functie van den prijs is onvoldoende. Volgens schr. heeft de prijs tot functie: het tot uitdrukking brengen van het op maatschappelijk economische overwegingen berustende oordeel over de economische mogelijkheden van de maatschappij. Gustav Cassel en Othmar Spann hebben zich voor de verdere ontwikkeling verdienstelijk gemaakt. Spann herstelde den gerechten prijs in eere. Samenvattend verstaat schr. onder een rechtvaardigen prijs den prijs uit een prijsstelsel dat bewerkt, dat de grootst mogelijke welvaart wordt bereikt met inachtneming der noodzakelijke inpassing en ordening van dit algemeene economische welvaartsdoel in het geheel der cultureele doeleinden.
B a IV 1

Economie Oct. en Dec. 1935, April, Juli en Sept. 1936

De kosten in de sociaal-economische en in de bedrijfseconomische literatuur

Kleerekoper, Drs. S. — De sociale economie heeft zich hoofdzakelijk beperkt tot het analyseeren van de prijzen naar de inkomenszijde; de prijsanalyse naar de kostenzijde werd door de sociale economie verwaarloosd, doch door de bedrijfseconomie naar voren gebracht. In de sociale economie werd de eerste stap in deze richting gezet door Adam Smith en Ricardo. Aan hun werk heeft John Stuart Mill veel afbreuk gedaan. Bij Marshall vindt men evenmin een scherpe analyse; ook v. Wieser is zeer verward. Van de bedrijfseconomische literatuur kiest schr. het werk van Simon—van Saarloos, waarop schr. een grondige kritiek levert. De behandeling bij Sternheim is zeer oppervlakkig, de werken van Hawkins en Lilienthal zijn te zeer in de sfeer van de boekhoudtechniek gehouden. Het in 1932 verschenen werk van Hoffman staat niet op de hoogte van dezen tijd. Ook Calmes wijkt niet af van het algemeene beeld dat de literatuur geeft: een gemis aan vaste basis, het innemen van een resigneerend standpunt t.o.v. de algemeene theorie en de methode van de kostenverdeling. Een groote fout, die de bedrijfseconomie tot heden zwaar moet worden aangerekend.
B a IV 1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei, Juni en Juli 1936

De spoorwegtariefpolitiek en de gewijzigde concurrentieverhouding

Groot, A. M. — De gewijzigde concurrentieverhoudingen maken doorvoering van het beginsel „charging what the traffic will bear” voor een belangrijk deel onmogelijk. De differentiatie van het tarief zal nu gebaseerd moeten worden op de geschiktheid van de verschillende goederen om met een ander vervoersmiddel te worden vervoerd.
B a IV 9

Spoor- en Tramwegen 18 Aug. 1936

IV. LEER VAN DE ORGANISATIE

Over het onderzoek van de standplaats van ondernemingen

Keusch, W. — Dit onderdeel van het rendabiliteitsonderzoek dient om na te gaan, welken invloed de keuze van een bepaalde plaats op de kostenrekening van het bedrijf heeft. Factoren ter bepaling van de juiste standplaats zijn de ligging t.o.v. de afzet- en de grondstoffengebieden, aanwezigheid van goedkope of geschoolde werk-

krachten en van goedkope bedrijfskrachten en verkeersinrichtingen, de hoogte der belastingen, enz.
B a VI 8

Administratieve Arbeid Juli 1936

Is het conjunctuurevenwicht reeds overschreden?

Tinbergen, Prof. Dr. J. — Schr. tracht deze vraag te beantwoorden aan de hand van een aantal calculaties, waarbij hij een nieuwe methode, de „spanningsmethode”, introduceert. Uit de gegeven grafieken zou blijken, dat in Engeland en Duitschland waarschijnlijk hoogconjunctuur heerscht, in Nederland en Zwitserland depressie, terwijl de V. S. een situatie in de omgeving van het evenwicht vertoont.
B a VI 12

De Nederl. Conjunctuur Aug. 1936

Concurrentie in merkartikelen

Coltof, Drs. J. A. — Door het merk verkrijgt de producent een „meeningsmonopolie”. Dit moet door reclame worden opgewekt. Komt een voorkeur voor een zeker merk tot stand, dan ontstaat een belangrijk prijsverschil; dit is b.v. zeer sterk in de pharmaceutische industrie. Het succes mag voor den fabrikant niet zoo groot zijn, dat de merknaam tot soortnaam wordt. Dit ondergraaft zijn positie, mede door het opringen van pseudo-merkartikelen. De detailhandel krijgt dan weer een functie in het weloverwogen combineeren van merken. In het Protagolarrest van den Hoogen Raad zijn de sociaal-economische aspecten te zeer op den achtergrond gebleven.
B a VI 15

Prodiscon Juni en Juli 1936

Standard costs

Wight, L. A. — Bij toepassing van de „budgetary control” en van „standard costs” worden gelijke doeleinden nagestreefd. Het belangrijkste voordeel ligt in de preventieve controle op den kostprijs in al zijn onderdeelen, hetgeen nader wordt uiteengezet.
B a VI 18

The certified Accountants' Journal Juni 1936

Le budget des ventes

Dent, A. G. H. — Aan de hand van verschillende aan de praktijk ontleende voorbeelden wordt aangegeven, welke toepassingen van verkoop-budgets mogelijk zijn en welke conclusies hieruit zijn te trekken.
B a VI 18

L'Organisation Juni 1936

Coördinatie en controle van afdelingsbudgetten

Stridiron, Dr. J. G. — Schr. geeft een uiteenzetting van de wijze van opbouw van een budgetstelsel. Het karakter van het budget is dispositief en paedagogisch. De voordeelen zijn: cijfermatig denken, overzichtelijkheid en opvoeding tot verantwoordelijkheid. De schattingsmethode kan zijn statistisch of analytisch. De controle der budgetten kan geschieden met behulp van de Z-grafiek.
B a VI 18

Prodiscon Juni en Juli 1936

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN.

Een en ander over tijdstudies

Roode, E. de — Schr. behandelt de tijdstudie-techniek, in het bijzonder van nieuwe werkzaamheden. Moeten wijzigingen worden aangebracht in eenmaal vastgestelde standaardtijden en stukloonen, dan kan dit aanleiding geven tot moeilijkheden.
B a VII 5

Prodiscon Mei, Juni en Juli 1936

De actualiteit van een goede personeelskeuze

Quay, Prof. Dr. J. E. de — Schr. hoopt, dat werkgevers en werknemers in elken bedrijftak meer aandacht gaan besteden aan de personeelsselectie en de beroepskeuze. In de toekomst is op dit gebied een belangrijke taak weggelegd voor de bedrijfsschappen.
B a VII 5

Economie Sept. 1936

Onderzoek naar den stand der jeugdwerkloosheid te Tilburg

Delft, A. J. A. V. van — Uit een te Tilburg ingesteld onderzoek blijkt, dat van de Tilburgsche mannelijke jeugd (van 14 tot 24 jaar) ruim 15% werkloos is, van de vrouwelijke jeugd is 0,9% werkloos, gemiddeld is 8% werkloos. Het eerstgenoemde cijfer is lager dan in een aantal andere gemeenten, waarvan cijfers beschikbaar waren.
B a VII 10

Economie Sept. 1936

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Maatregelen, die in land- en tuinbouw genomen dienen te worden alvorens tot rationalisatie kan worden overgegaan

Verhage, Dr. A. J. — Ter rationalisatie van den landbouw zal het allereerst noodig zijn de administratie en de kostprijsberekening te verbeteren resp. in te richten.
B b IV 2

Prodiscon Juni 1936

V. INDUSTRIE

De ordening van de woningmarkt

Glasz, C. h. — Schr. geeft de korte inhoud weer van een aantal publicaties op het gebied van de woningvoorziening en maakt in een tweede artikel enkele critische opmerkingen over het plan van de arbeid, het rapport Bakker Schut en het rapport van de commissie voor de goedkope woning.

B b V 9 *Econ. Statistische Berichten 19 Aug. en 2 Sept. 1936*

Iets over het heden en de toekomst van de Nederlandsche gasindustrie

Hydelaar, P. — Sedert 1934 kan vrij algemeen eenige daling van het gasverbruik worden geconstateerd. Schr. noemt als oorzaken 1. de algemeene vermindering van de koopkracht der verbruikers. Hierbij rekent schr. het verbruik van petroleum en vaste brandstoffen. 2. de verbetering in de constructie van gastoestellen. 3. de mededinging van de electriciteit als warmtebron. 4. de aanpassing van de gas-tarieven bleef herhaaldelijk achterwege. In het verdere deel van zijn betoog legt schr. vooral den nadruk op het kunstmatige karakter van het door de electriciteit met het plaatsen van kookapparaten verkregen resultaat. Voor de toekomst bepleit schr. concentratie van energiebronnen. Bij de gasindustrie dringt schr. aan op soepele beheersvorm, concentratie van bedrijven, bevordering van het Gas-Industrielaboratorium, verbetering van de acquisitie.

B b V 19 *Gasbelangen 20 Juli 1936*

VI. HANDEL

Werkt overbezetting prijsverhoogend?

Muiswinkel, Dr. F. L. van — Schr. loochent het verband tusschen prijsverhoging en overbezetting in den detailhandel, mede op grond van statistisch materiaal.

B b VI 4 *Bouwen en streven 30 Jan. 1936*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLIENING

De spoorwegtariefpolitiek en de gewijzigde concurrentieverhoudingen

Groot, A. M. — De gewijzigde concurrentieverhoudingen maken doorvoering van het beginsel „charging what the traffic will bear” voor een belangrijk deel onmogelijk. De differentiatie van het tarief zal nu gebaseerd moeten worden op de geschiktheid van de verschillende goederen om met een ander vervoersmiddel te worden vervoerd.

B b VII 2 *Spoor- en Tramwegen 18 Aug. 1936*

De fotocel als technisch hulpmiddel

Leeflang, G. — Beschrijft hoe snel en nauwkeurig een automatisch werkend foto-electrisch apparaat een telling van bewegende personen in twee richtingen gedurende een bepaald tijdsverloop op tijd en plaats kan registreren. In het bijzonder geschikt derhalve voor trambedrijven ter bepaling van bepaalde lijnfrequenties zonder hulp van conducteurs met hun noodzakelijke onnauwkeurigheden juist op de belangrijke spitsuren.

B b VII 3 *Administratieve Arbeid Juli 1936*

IX. VERZEKERING

Profit insurance. Its evolution and modern practice

Brodie, C. F. C. — Beschrijft de ontwikkeling van het bedrijfsverzekeringswezen en meer uitvoerig de verschillende verzekeringsmogelijkheden.

B b IX 6 *The Incorporated Accountants-Journal Juni 1936*

The preparation of consequential loss claims

Davies, C. L. — Bespreekt de voornaamste punten van de bedrijfsschadeverzekering en het opstellen der schaderekening. Volgens den schrijver dient de accountant zijn cliënten te wijzen op het nut van deze verzekering. Overigens wordt slechts gesproken over verzekering tegen bedrijfsschade in geval van brand.

B b IX 6 *The Accountant Student Juni 1936*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De jongste ontwikkeling der fixed investment trusts in Engeland

Meyerink, B. H. A. — De snelle ontwikkeling der investment trust in Engeland zet zich voort. Hun karakter wijzigt zich echter van „fixed” in „flexible”. Schr. bespreekt het Witboek der commissie, die een oordeel zou uitspreken over de wettelijke regeling der investment trusts.

B b X 11 *Econ. Statistische Berichten 26 Aug. 1936*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Heckert, J. B. Accounting systems. New York, 1936.
Owens, R. N. and R. D. Kennedy. Accounting; elementary theory and practice. New York, 1936.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Hildebrand, Karl. Wegweiser für genossenschaftliche Prüfungen, insbesondere für die Pflichtprüfungen von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Berlin, 1936.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Festschrift zum 60. Geburtstage von Heinz Nicklisch. Beiträge aus der betriebswirtschaftlichen Praxis. Auf Veranlassung von Nicklisch-Schülern hrsg. Berlin, 1936.

Lorenz, H. Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspraxis. Berlin, 1936.

Heinrich Nicklisch und sein werk, Eine Aufsatzfolge. Als Festgabe zum 60. Geburtstag ueberreicht von Otto Hummel, Carl Rösle, Curt Eandig u.A., Stuttgart, 1936.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Nicklisch, H. Der gegenwärtige Stand der Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zukunft. Berlin, 1936.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Wald, A. Berechnung und Ausschaltung von Saisonschwankungen. Wien, 1936.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Addicks, Walter. Die Selbstkostenberechnung im Hotelbetrieb. Frankfurt, 1936.

Fox, Hubert. Das Problem des gerechten Preises in der neuen Wirtschaftsordnung und der betriebswirtschaftliche Lösungsversuch. Frankfurt, 1936.

Moore, F. S. Legal protection of goodwill. New York, 1936.
Renaud, Hermann. Sozial- und Steueraufwand als Kostenfaktoren industrieller Unternehmungen. Frankfurt, 1936.

Saintfield, J. — Unlimited profits with limited loss. London, 1936.
Schneider, Ernst. Produktionskostengestaltung und Preispolitik im Webereibetriebe. Frankfurt, 1936.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Claflin, W. W. Challenge of investment. New York, 1936.
Deutsch, Paul. Die finanzielle Führung der Handelsbetriebe. Leipzig, 1936.

Gann, W. D. New stock trend detector. New York, 1936.
Mules, W. R. and O. Laws. Mathematical principles of instalment financing. Baltimore, 1936.

Riddett, B. That little flutter. London, 1936.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Bond, H. E. Buying and building a business. London, 1936.
Borden, R. C. and A. C. Busse. How to sell. New York, 1936.
Cornell, W. B. and J. H. MacDonald. Business organization and practice. New York, 1936.

Dusabot, C. Besides business. St. Louis, 1936.
Ely, J. T. A. and others. Salesmanship for everybody. New York, 1936.

Farmer, C. D. Sure steps to success. London, 1936.
Gasser, Christian. Reisepraxis. Ein Selbstunterrichtskurs für Reisevertreter und Verkäufer. Zürich, 1936.

Jones, L. L. Our business life. New York, 1936.
Kern, Kurt and Werner Schulze. Verkaufskunde. Leipzig, 1936.
Krengel, Karl Heinz. Die Reklame in der Lehre von der Marktwirtschaft. Nürnberg, 1936.